

KATMAN PORTAL

Türkiye'de Beşerî Sermaye - III

Author(s): M. Aykut Attar

Published: Nisan 10, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4092>

Abstract*Kamusal eğitim harcamasının GSYH payının yüksek olduğu ülkelerde, ortalama beşerî sermaye de daha yüksek. Türkiye kamusal eğitim harcamasının GSYH payı açısından geride kaldı ve Güney Kore gibi ülkelerin başarısını yakalayamadı. Basitçe, Türkiye'de devlet eğitime yeterli düzeyde yatırım yapmıyor.*

Published by Katman Portal · Nisan 10, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4092>